

ANÁLISE ESPACIAL DA DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM TERESINA - PI

ADONIELTON ALVES DA SILVA ¹

AMANDA BEZERRA MATIAS ²

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI

Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento - CSTGEO

Departamento de Informação, Ambiente, Saúde e Produção Alimentícia, Teresina, Piauí

adonielton.as@gmail.com, amanda.matias@ifpi.edu.br

RESUMO – O crescimento acelerado das cidades brasileiras têm ampliado as desigualdades territoriais no acesso à saúde pública. Este estudo analisa a distribuição espacial dos equipamentos de saúde — hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS) — no município de Teresina, Piauí, com o objetivo de identificar áreas com concentração excessiva ou deficiência desses serviços em relação à população. Foram utilizados dados do Censo Demográfico 2022 e registros municipais da SEPLAN, processados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (QGIS 3.34.3). As análises incluíram mapas coropléticos da população por bairro e estimativas de densidade de Kernel para os domicílios e equipamentos de saúde. Os resultados evidenciam que a população e os domicílios estão mais densamente concentrados nas zonas sul e sudeste da cidade, enquanto os hospitais apresentam um padrão centralizado e as UBS, embora mais espalhadas, ainda deixam vazios assistenciais nas periferias. A discrepância entre a distribuição populacional e a oferta de serviços reforça a necessidade de políticas públicas para descentralização e ampliação da cobertura, visando maior equidade no acesso à saúde.

ABSTRACT – The accelerated growth of Brazilian cities has increased territorial inequalities in access to public health services. This study analyzes the spatial distribution of health facilities — hospitals and Primary Health Care Units (UBS) — in the city of Teresina, Piauí, aiming to identify areas with excessive concentration or shortage of these services in relation to the population. Data from the 2022 Demographic Census and municipal records from SEPLAN were processed using a Geographic Information System (QGIS 3.34.3). The analyses included choropleth maps of population by neighborhood and Kernel density estimates for households and health facilities. Results show that population and households are more densely concentrated in the southern and southeastern zones of the city, while hospitals display a more centralized pattern and UBS, though more dispersed, still leave underserved areas in the peripheries. The discrepancy between population distribution and service provision highlights the need for public policies aimed at decentralization and expanded coverage to ensure greater equity in access to health care.

1 INTRODUÇÃO

O crescimento acelerado das cidades brasileiras nas últimas décadas impôs o desafio de garantir o acesso equitativo a serviços públicos essenciais, sendo a saúde um dos mais críticos. A forma como o espaço urbano é planejado e ocupado impacta diretamente a qualidade de vida da população, e a distribuição da infraestrutura de saúde é um dos principais indicadores desse impacto. A proximidade e a adequação dos equipamentos de saúde aos locais de moradia são determinantes para que os cidadãos tenham acesso desde a atenção básica, ofertada pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), até os cuidados especializados em hospitais. No entanto, em muitas metrópoles, incluindo capitais como Teresina, Piauí, observa-se uma distribuição desigual desses serviços. Há uma tendência de concentração de hospitais e UBSs em áreas mais consolidadas ou economicamente favorecidas, enquanto bairros periféricos, com menor infraestrutura ou em expansão, frequentemente sofrem com a carência desses equipamentos. Essa desigualdade geográfica resulta em longas distâncias a serem percorridas, maior tempo de espera e dificuldade de acesso, perpetuando iniquidades no sistema de saúde.

A ausência de uma rede de saúde bem distribuída não apenas compromete o atendimento em momentos de necessidade, mas também reduz a eficácia de ações preventivas e de promoção da saúde em nível comunitário. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar a distribuição espacial dos equipamentos de saúde — hospitais e UBSs — nos bairros de Teresina, identificando áreas com concentração excessiva ou deficiência desses serviços. Para

isso, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), que permitem mapear a densidade e os padrões de distribuição desses equipamentos em relação à população. Os resultados visam fornecer subsídios para o planejamento urbano e para a gestão em saúde, apoiando estratégias que promovam uma alocação mais justa e eficiente da infraestrutura, com vistas à redução das desigualdades territoriais e à melhoria das condições de vida da população.

A análise espacial, enquanto abordagem consolidada na literatura em saúde pública, permite compreender como os fenômenos de saúde se distribuem geograficamente e como são influenciados por fatores ambientais e sociais (Carvalho; Sousa-Santos, 2003). O avanço tecnológico e a democratização do acesso a ferramentas de SIG têm ampliado essa perspectiva, oferecendo recursos para investigar padrões espaciais, mapear áreas de risco e avaliar a equidade na distribuição dos serviços (Chiaravallot-Neto, 2017; Nardi et al., 2013). O SIG permite a integração de coordenadas geográficas com atributos descritivos em bancos de dados, possibilitando a criação de mapas temáticos e análises mais profundas dos determinantes espaciais de saúde. Métodos como a Estimativa de Densidade de Kernel (KDE) destacam-se nesse cenário por sua robustez na visualização de concentrações de eventos ou equipamentos em superfícies contínuas (Nardi et al., 2013).

A distribuição dos equipamentos de saúde deve ser pensada de forma estratégica, considerando a demanda populacional, as características socioeconômicas do território e as condições de deslocamento. O uso do geoprocessamento para avaliar essa distribuição é essencial para revelar "vazios assistenciais" e orientar intervenções mais justas. Mapear a densidade de serviços e confrontá-la com a densidade populacional permite visualizar desigualdades geográficas no acesso, subsidiando políticas públicas para otimizar a oferta e garantir um sistema de saúde mais equitativo e responsivo às necessidades da população urbana. Assim, a presente pesquisa contribui para a discussão sobre equidade territorial no acesso à saúde, ao identificar áreas críticas e fornecer evidências para o aprimoramento do planejamento urbano em Teresina.

2 METODOLOGIA

2.1 Base de dados

A presente pesquisa utilizou dados secundários, georreferenciados e vetoriais, obtidos junto a fontes oficiais, referentes ao município de Teresina, Piauí. O principal conjunto de dados utilizado foi o proveniente do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que disponibiliza os pontos georreferenciados das unidades recenseadas com coordenadas no sistema geodésico de referência SIRGAS 2000. Cada ponto contém a variável denominada *código da especificação*, que permite a classificação dos registros em domicílios particulares (código 1), domicílios coletivos (código 2) e estabelecimentos de saúde (código 5). Esses dados possibilitaram distinguir espacialmente as áreas residenciais e localizar os estabelecimentos de saúde identificados durante a coleta censitária.

Foram utilizadas também as malhas territoriais oficiais dos bairros do município de Teresina, disponibilizadas pelo IBGE no formato vetorial. A malha contém a delimitação espacial das unidades territoriais e informações demográficas, como a população total por bairro, o que permitiu relacionar a distribuição populacional com a localização dos serviços de saúde. Todas as operações de integração, sobreposição espacial e verificação de consistência dos dados foram realizadas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica, utilizando o software QGIS, versão 3.34.3.

Além dos dados do IBGE, foram incluídos os registros oficiais de localização dos equipamentos públicos municipais de saúde, especificamente as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os hospitais, disponibilizados pela SEPLAN. Esses dados, também em formato vetorial, complementam os registros do Censo ao permitir uma análise mais detalhada da oferta dos serviços públicos de saúde no território municipal.

Todos os conjuntos de dados foram padronizados para o sistema de referência espacial SIRGAS 2000, com projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 23S, de modo a garantir a consistência cartográfica entre as diferentes fontes utilizadas nesta pesquisa, acessadas em junho de 2024.

2.2 Preparação dos dados

Para a presente pesquisa, optou-se por restringir a análise à zona urbana do município de Teresina, Piauí. Essa delimitação justifica-se por concentrar a maior parte da população, dos domicílios e da infraestrutura de saúde, sendo o espaço onde se evidenciam mais intensamente as desigualdades no acesso aos serviços e os impactos do planejamento urbano inadequado. Adicionalmente, as áreas rurais apresentam padrões de ocupação dispersos, com baixa densidade populacional, o que prejudicaria a eficácia da análise de densidade de Kernel aplicada aos dados disponíveis.

Os dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram inicialmente filtrados para compor duas camadas vetoriais distintas. A primeira camada correspondeu às residências,

incluindo tanto domicílios particulares quanto coletivos, conforme identificados pelos códigos 1 e 2 na variável *código da especificação*. A segunda camada correspondeu aos estabelecimentos de saúde identificados no Censo, englobando todos os pontos classificados com o código 5, que representa genericamente qualquer estabelecimento ligado à área da saúde, como clínicas, consultórios médicos, laboratórios de análises, farmácias e drogarias, entre outros, sem se limitar a hospitais ou Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para detalhar a análise, foram criadas ainda duas camadas adicionais a partir dos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEPLAN), contendo exclusivamente a localização georreferenciada das UBS e dos hospitais do município. As Unidades Básicas de Saúde representam a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), responsáveis pela atenção primária e por garantir cobertura territorial e resolutividade inicial. De acordo com o Ministério da Saúde, recomenda-se que cada UBS esteja localizada de modo a atender, idealmente, entre 12 mil e 15 mil habitantes em uma área delimitada e acessível para a população residente (Brasil, 2011). Essas unidades devem estar situadas em locais que facilitem o acesso, preferencialmente a uma distância máxima de 1 km dos usuários em áreas urbanas (Brasil, 2006). Já os hospitais são unidades de maior complexidade e capacidade assistencial, dedicados ao atendimento secundário e terciário, com áreas de abrangência mais amplas e que não seguem uma regra rígida de cobertura populacional, mas sim a lógica de centralização em regiões estratégicas para maior eficiência operacional e suporte a uma grande demanda regional (Brasil, 2002).

2.3 Análise espacial de densidade de Kernel

Após a preparação e filtragem dos dados, procedeu-se à análise espacial da distribuição dos pontos por meio da técnica de estimativa de densidade de Kernel. Essa etapa metodológica teve como objetivo identificar as áreas de maior concentração relativa dos domicílios, dos estabelecimentos de saúde em geral, bem como dos hospitais e das Unidades Básicas de Saúde (UBS), de forma contínua no espaço urbano de Teresina. A escolha desta técnica justifica-se por sua capacidade de suavizar a variabilidade pontual dos dados, evidenciando padrões espaciais subjacentes que poderiam não ser perceptíveis em um mapa apenas de pontos ou em análises agregadas por bairros.

Para subsidiar a interpretação dos resultados da densidade de Kernel, foi elaborado previamente um mapa coroplético com a distribuição da população residente por bairro. A classificação foi realizada por meio do método de quebras naturais de Jenks, que minimiza as diferenças dentro de cada classe e maximiza as diferenças entre classes, sendo adequado para conjuntos de dados assimétricos (Jenks; Caspall, 1971). Esse mapa permitiu uma análise comparativa entre as áreas de alta densidade populacional e as áreas com maior concentração de serviços de saúde, facilitando a avaliação da adequação espacial da infraestrutura em relação à demanda potencial.

A estimativa de Kernel é uma técnica não paramétrica amplamente utilizada para gerar superfícies contínuas a partir da distribuição de eventos pontuais no espaço (Bailey; Gatrell, 1995). Essa técnica calcula, para cada célula do grid, a soma ponderada dos pontos vizinhos dentro de um raio definido, atribuindo maior peso aos pontos mais próximos. O resultado é uma superfície que representa a intensidade da ocorrência do fenômeno estudado. A função núcleo utilizada foi a quartic, também conhecida como biquadrada, recomendada para estudos urbanos por proporcionar uma boa suavização das bordas e preservação das concentrações locais (Silverman, 1986).

Os parâmetros utilizados foram definidos a partir de testes exploratórios com diferentes raios, buscando a melhor representação gráfica para a escala urbana estudada. Para os domicílios e para os estabelecimentos de saúde em geral, utilizou-se um raio de 600 metros e um tamanho de célula (pixel) de 50 metros, valores adequados para captar variações locais em áreas densamente povoadas. Já para os hospitais e UBS, devido à menor quantidade de pontos e à necessidade de captar padrões mais abrangentes, o raio adotado foi de 1.500 metros, mantendo-se o tamanho de célula. Esses valores mostraram-se satisfatórios por equilibrar suavização e detalhamento, especialmente considerando a análise restrita à zona urbana do município.

3 RESULTADOS

O município de Teresina, capital do estado do Piauí, apresentou uma população total de 866.300 habitantes, segundo dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A área urbana do município compreende aproximadamente 225 km², concentrando cerca de 832.000 habitantes, o que representa mais de 96% da população total do município, destacando-se como um dos principais polos urbanos da Região Nordeste.

O município está dividido administrativamente em 123 bairros, distribuídos entre as zonas norte, sul, sudeste e leste. Entre os bairros mais populosos destacam-se o bairro Angelim, localizado na zona sul, com 43.092 habitantes, seguido pelo bairro Itararé, na zona sudeste, com 31.867 habitantes. Outros bairros com expressiva população são Mocambinho, na zona norte, com 24.132 habitantes, Santa Maria, também na zona norte, com 21.923 habitantes, Parque Brasil, com 16.985 habitantes, e Vale Quem Tem, na zona leste, com 16.292 habitantes. Os demais bairros concentram populações entre 9.000 e 12.000 habitantes, conforme demonstrado na Figura 1.

Em relação aos domicílios urbanos, o Censo Demográfico 2022 registrou um total de 317.484 unidades habitacionais (Figura 1-B). No que se refere aos estabelecimentos de saúde, foram identificados 883 pontos, de acordo com os registros do IBGE (Figura 1-C), abrangendo desde clínicas e laboratórios até farmácias e consultórios médicos. Para os equipamentos públicos de saúde, segundo dados da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEPLAN), o município conta com 12 hospitais e 73 Unidades Básicas de Saúde (UBS) distribuídos pela malha urbana (Figura 1-A).

Figura 1 – Distribuição espacial da população por bairro, domicílios urbanos, estabelecimentos de saúde e equipamentos públicos de saúde no município de Teresina, PI.

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados da análise de densidade de Kernel para os diferentes conjuntos de pontos estão apresentados na Figura 2. A superfície estimada para os domicílios (Figura 2A) revela uma ampla concentração populacional em quase toda a zona urbana de Teresina, com áreas de maior intensidade distribuídas principalmente nas regiões sul e sudeste, além de concentrações pontuais na zona norte e na zona leste. Destacam-se como áreas de alta densidade, na zona sul, os bairros Promorar e seus vizinhos, Lourival Parente e Morada Nova; na zona sudeste, os bairros Novo Horizonte, Itaré, Parque Ideal e Renascença; e, na área central, o bairro Cristo Rei. Na zona norte, observam-se núcleos significativos de densidade nos bairros Mocaminho e São Joaquim, enquanto na zona leste destacam-se bairros como Uruguai, Vale Quem Tem e Samapi, entre outros. Esse padrão espacial de concentração populacional observado na análise de Kernel guarda correspondência com o mapa coroplético da população por bairro (Figura 1), reforçando a predominância das zonas sul e sudeste como as regiões mais densamente povoadas, além de evidenciar que algumas áreas com população intermediária apresentam núcleos locais de alta densidade em termos de ocupação habitacional.

Para os estabelecimentos de saúde em geral (Figura 2B), a densidade apresenta um padrão bastante distinto em relação aos domicílios. A maior concentração desses estabelecimentos está localizada no centro da cidade, formando um nítido núcleo de alta intensidade, resultado da histórica função do centro de Teresina como principal polo comercial e de serviços de saúde do município, onde tradicionalmente se concentram clínicas privadas, laboratórios, farmácias e consultórios médicos em áreas de fácil acesso para a população. As áreas periféricas apresentam baixa densidade de estabelecimentos, evidenciando uma possível lacuna na cobertura dos serviços, especialmente nas zonas norte e leste, o que pode indicar desigualdades territoriais no acesso à infraestrutura de saúde.

Os hospitais públicos e privados (Figura 2C) apresentam um padrão ainda mais concentrado, com poucos núcleos de alta densidade, localizados em áreas centrais e estratégicas para atendimento regional, tendo pelo menos um em cada zona e com a maior presença na região sul. Esse comportamento é esperado, uma vez que os hospitais possuem maior porte, maior abrangência territorial e não seguem o mesmo princípio de proximidade populacional que orienta a distribuição das unidades básicas de saúde.

Por sua vez, a análise da densidade das UBS (Figura 2D) evidencia uma distribuição relativamente bem espalhada pela malha urbana, ainda que com intensidades variáveis. As áreas de maior concentração estão situadas na zona sul, norte e sudeste, em conformidade com as áreas de maior população. No entanto, persistem vazios assistenciais, notadamente em áreas periféricas e nas extremidades leste, norte e sudeste da cidade, onde a intensidade das UBS não acompanha plenamente a densidade populacional observada nos domicílios.

Figura 2 – Mapas de densidade de Kernel para os domicílios, estabelecimentos de saúde, hospitais e UBS no município de Teresina, PI.

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados obtidos evidenciam a clara predominância das zonas sul e sudeste como os principais polos populacionais de Teresina, seguidos por concentrações pontuais nas zonas norte e leste. Essa distribuição, embora acompanhada por uma cobertura significativa de Unidades Básicas de Saúde (UBS), ainda revela desigualdades territoriais na oferta dos serviços, sobretudo nas extremidades da malha urbana, onde persistem vazios assistenciais. A análise espacial dos estabelecimentos de saúde em geral reafirma o papel histórico do centro da cidade como principal núcleo comercial e de serviços, concentrando a maioria das clínicas, farmácias e consultórios médicos, em contraste com as áreas periféricas que carecem desses equipamentos. Já os hospitais, pela sua natureza de atendimento regionalizado e de maior complexidade, mantêm uma distribuição estratégica, porém pouco capilarizada. Esses achados apontam para a necessidade de políticas públicas voltadas à expansão e descentralização dos serviços de saúde, de modo a reduzir as desigualdades espaciais e garantir maior equidade no acesso à infraestrutura sanitária, especialmente nas áreas mais afastadas e populosas do município.

4 CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou as desigualdades na distribuição espacial dos equipamentos de saúde em Teresina, demonstrando que a densidade populacional, concentrada nas zonas sul e sudeste, não é plenamente acompanhada pela oferta de serviços. Enquanto os hospitais permanecem centralizados, seguindo uma lógica regionalizada de atendimento, as UBS, embora mais bem distribuídas, ainda apresentam lacunas em áreas periféricas, comprometendo a equidade no acesso.

A análise de densidade de Kernel mostrou-se uma ferramenta eficaz para revelar esses padrões e subsidiar o planejamento urbano. Os achados reforçam a importância de estratégias públicas para descentralizar e expandir os equipamentos de saúde, com vistas a corrigir os vazios assistenciais identificados e a promover uma infraestrutura sanitária mais justa e eficiente. Dessa forma, o geoprocessamento e a análise espacial reafirmam seu papel fundamental no diagnóstico e na formulação de políticas públicas voltadas à saúde urbana.

5 REFERÊNCIAS

BAILEY, Trevor C.; GATRELL, Anthony C. *Interactive spatial data analysis*. Essex: Longman Scientific & Technical, 1995.

CARRANZA, Giovanna. *Administração geral e pública: para os concurreiros de analista e técnico*. 5. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018.

CARVALHO, Marília Sá; SOUZA-SANTOS, Reinaldo. **Análise de dados espaciais em saúde pública: métodos, problemas, perspectivas.** Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, p. 1473-1485, set./out. 2005.

CHIARAVALLOTTI-NETO, Francisco. **O geoprocessamento e saúde pública.** Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 51, p. 119, 2017.

JENKS, George F.; CASPALL, Fred C. **Error on choroplethic maps: definition, measurement, reduction.** Annals of the Association of American Geographers, v. 61, n. 2, p. 217-244, 1971. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1971.tb00779.x>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo demográfico 2022: resultados do universo - malhas territoriais e coordenadas geográficas dos domicílios e estabelecimentos de saúde.** Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Malhas territoriais dos bairros de Teresina.** Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais>. Acesso em: 20 jul. 2025.

NARDI, Susilene Maria Tonelli et al. **Geoprocessamento em Saúde Pública: fundamentos e aplicações.** Revista do Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, v. 72, n. 1, p. 56-62, jan./fev. 2013.

SILVERMAN, Bernard W. **Density estimation for statistics and data analysis.** London: Chapman and Hall, 1986.

TERESINA (Município). SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. **Localização dos equipamentos públicos municipais de saúde: UBS e hospitais.** Teresina: SEPLAN, 2023. Dados vetoriais (shapefile). Disponível mediante solicitação institucional. Acesso em: 20 jul. 2025.